

ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGIDA NUTQ MADANIYATI VA MILLIY MENTALITETNING KONSEPTUAL HAMDA METODOLOGIK ASOSLARI

Maxsudova Umida Mansurovna
Osiyo xalqaro universiteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20321296>

Annotatsiya. Mazkur maqolada o‘zbek tilshunosligi uchun dolzarb va zamonaviy masalalaridan biri atrofida fikr yuritiladi. Nutq madaniyati o‘zbek tilshunosligining o‘ziga xos amaliy sohasi ekanligi, o‘zbek tiliga davlat tili maqomining berilishi Respublikamizda davlat ishlarining, o‘qish- o‘qitish, ta’lim -tarbiya, targ‘ibot va tashviqot ishlarining o‘zbek tilida olib borilishi, nutq madaniyatining shakllanishi va rivojlanishida adabiyot, san‘at, radio, televediniya va davriy matbuotning ahamiyati va antropotsentrik tilshunoslikning eng dolzarb yo‘nalishlaridan biri bo‘lgan lingvomadaniyatshunoslik predmeti doirasida nutq madaniyati va milliy mentalitet munosabatlarining konseptual hamda metodologik asoslari tadqiq etilgan.. Maqolada til va madaniyatning o‘zaro aloqasi, madaniyatning tilda aks etish mexanizmlari hamda o‘zbek milliy muloqot xulqining o‘ziga xos xususiyatlari jahon va o‘zbek tilshunosligi olimlarining nazariy qarashlari kontekstida tahlil qilingan. Shuningdek, milliy til tafakkuri, nutqiy etiket, evfemizatsiya va andisha fenomenining o‘zbek nutq madaniyatini shakllantirishdagi metodologik o‘rni aniq lisoniy misollar orqali yoritib berilgan.

Kalit so‘zlar: lingvomadaniyatshunoslik, nutq madaniyati, milliy mentalitet, antropotsentrizm, matn lingvistikasi, etnolingvistika, kognitiv tilshunoslik, andisha, nutqiy etiket, evfemizm.

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ И НАЦИОНАЛЬНОГО МЕНТАЛИТЕТА В СОВРЕМЕННОМ ЯЗЫКОЗНАНИИ

Махсудова Умида Мансуровна
Магистрант Азиатского международного университета

Аннотация. В данной статье рассматривается одна из актуальных и современных проблем узбекского языкознания. Исследуется, что культура речи является специфической прикладной областью узбекской лингвистики; рассматривается значение присвоения узбекскому языку статуса государственного языка, ведение государственных дел, учебно-образовательного процесса, воспитательной работы, пропаганды и агитации на узбекском языке в нашей Республике; анализируется роль литературы, искусства, радио, телевидения и периодической печати в формировании и развитии культуры речи. В рамках

предмета лингвокультурологии — одного из наиболее актуальных направлений антропоцентрической лингвистики — исследованы концептуальные и методологические основы взаимосвязи культуры речи и национального менталитета. В статье проанализированы взаимосвязь языка и культуры, механизмы отражения культуры в языке, а также специфические особенности узбекского национального коммуникативного поведения в контексте теоретических взглядов учёных мировой и узбекской лингвистики. Кроме того, на конкретных языковых примерах освещена методологическая роль национального языкового мышления, речевого этикета, эвфемизации и феномена “andisha” (деликатности) в формировании узбекской культуры речи.

Ключевые слова: лингвокультурология, культура речи, национальный менталитет, антропоцентризм, лингвистика текста, этнолингвистика, когнитивная лингвистика, “andisha” (сдержанность), речевой этикет, эвфемизм.

MODERN UZBEK LINGUISTICS: CONCEPTUAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS AND NATIONAL MENTALITY

Makhsudova Umida Mansurovna

Master's student, International Asian University

Abstract. *This article discusses one of the relevant and contemporary issues in Uzbek linguistics. It emphasizes that speech culture is a specific applied field of Uzbek linguistics. The article highlights that, after the Uzbek language was granted the status of a state language, it has been widely used in governmental affairs, education and upbringing, as well as in propaganda and public information activities. It also examines the importance of literature, art, radio, television, and periodical press in the formation and development of speech culture. Furthermore, within the framework of linguistic culturology—one of the most relevant directions of anthropocentric linguistics—the study investigates the conceptual and methodological foundations of the relationship between speech culture and national mentality. The article analyzes the interrelation between language and culture, the mechanisms of cultural representation in language, and the specific features of Uzbek national communicative behavior in the context of theoretical views of both world and Uzbek linguists. In addition, the methodological role of national linguistic thinking, speech etiquette, and the phenomenon of “andisha” (prejudice) in shaping Uzbek speech culture is illustrated through concrete linguistic examples.*

Keywords: *linguistic culturology, speech culture, national mentality, anthropocentrism, text linguistics, ethnolinguistics, cognitive linguistics, speech etiquette, euphemism.*

Kirish. Har bir xalqning milliy mentaliteti uning tilida va nutq odatlarida namoyon bo'ladi. Albatta, har bir millatning o'ziga xos muloqot madaniyati mavjuddir. Jumladan, turk, rus, yevropa millatlarida kattayu kichikka sensirab muomila qilish odatiy holatlardan biridir. Xuddi shuningdek o'zbek millatining ham o'ziga xos muloqot madaniyati mavjud

bo‘lib, bu madaniyat asrlar davomida shakllanib sayqallanib kelgan madaniyat hisoblanadi. Misol uchun o‘zbek xalqining muloqot madaniyatida hurmat, kamtarlik, va andisha kabi qadriyatlar ustuvor o‘rin egallaydi. Bugungi kunda tilshunos olimlar matn tahlilida grammatika, semantika, kognitologiya, psixolingvistika, lingvomadaniyatshunoslik kabi qator yo‘nalishlarda qo‘lga kiritgan yutuqlarga tayanib ish ko‘rmoqdalar. Bundan maqsad – nutq yaratuvchi va uni idrok etuvchi shaxs omilining lisoniy faoliyatda qanday o‘rin tutishini aniqlash bo‘lsa, ikkinchi tomondan, matnning semantik, lingvokulturologik xususiyatlarini yanada chuqurroq o‘rganishdir.

Shunday masala sifatida hozirgi kunda tilshunoslik ilmida barchaning e‘tiborini tortayotgan til va madaniyat tushunchasi bilan bog‘liq bo‘lgan lingvomadaniyatshunoslik masalalari ko‘pchilik tilshunos olimlar tomonidan tadqiq etilayotgan bo‘lsa-da, biroq to‘laqonli o‘z yechimini topgan emas. Maqolada ayni mana shu masala – lingvomadaniyatshunoslikka qaratilganligi bilan e‘tiborlidir. Lingvomadaniyatshunoslik tilshunoslik ilmiga xos bo‘lgan qator yangi sohalardan biri bo‘lmish kommunikativ tilshunoslik va matn lingvistikasi, matnni o‘rganishdagi antropotsentrik yondashuv, kognitiv tilshunoslik, pragmalingvistika, psixolingvistika, sotsiolingvistika, lingvoo‘lkashunoslik, etnolingvistika sohalariga oid masalalarni tahlil qilish yo‘nalishidagi tadqiqot ishlari bilan chambarchas bog‘liq. Nutq madaniyati muammosi har doim ijtimoiy-madaniy taraqqiyotning muhim mezoni bo‘lib kelgan. Biroq, agar klassik tilshunoslikda nutq madaniyati deganda faqat orfoepik, grammatik yoki uslubiy me‘yorlarga rioya qilish tushunilgan bo‘lsa, zamonaviy antropotsentrik paradigma doirasida ushbu tushuncha ancha keng ma‘no kasb etadi. Endilikda nutq madaniyati millatning ma‘naviy qiyofasi, uning dunyoqarashi, psixologik xususiyatlari va ijtimoiy xulq-atvorini belgilovchi "milliy mentalitet" tushunchasi bilan uzviy bog‘liqlikda tadqiq etilmoqda. Globallashuv jarayonlari jadallashgan, madaniyatlararo muloqot tizimi kengaygan bugungi davrda har bir xalqning o‘z milliy o‘ziga xosligini, nutqiy madaniyatini saqlab qolishi va uning metodologik asoslarini belgilashi milliy tilshunoslikning eng ustuvor vazifalaridan biriga aylandi.

Muhokama va natijalar. Tildagi madaniy belgilarni o‘rganish tilshunoslikning shu bugunga qadar erishgan yutuqlari samarasidir. Lingvomadaniyatshunoslikka qiziqishning ortib borayotgani fanning kelajagini belgilaydi. Shu bilan birga fanning nazariy-metodologik asosi endigina shakllanmoqda. Frazologizm va paremiyalar tilda madaniy belgilarni aks ettiruvchi asosiy birliklar sifatida tadqiq etilmoqda. Ayrim tadqiqotlarda mumtoz adabiyot namunalariga murojaat etish kuzatiladi. Til, madaniyat, etnos (xalq) o‘rtasidagi o‘zaro aloqa va munosabatlar fanlararo muammo bo‘lib, uni hal qilish bir qancha fanlarning – falsafa va sotsiologiyadan to etnolingvistika va lingvomadaniyatshunoslikgacha – birgalikdagi sa’y-harakatlari bilan bog‘liq. Jumladan, milliy til tafakkuri masalalari – bu lingvistik falsafaning bir tarmog‘idir; ijtimoiy yoki guruharo axborot almashinuvini til aspektida o‘rganish psixolingvistika tadqiqot doirasiga kiradi. Til madaniyat bilan chambarchas bog‘liq: u madaniyatning ichida rivojlanadi va madaniyatning ifodachisidir. Bu goya asosida yangi ilm – lingvomadaniyatshunoslik paydo bo‘ldi. Bu fan XX asrning 90-yillarida mustaqil soha sifatida shakllandi.

“Lingvomadaniyatshunoslik” atamasi V.N.Teliya tomonidan yuritilayotgan frazeologik maktab ishlarida, Yu.S.Stepanov, N.D.Arutyunova, V.V.Vorobyov, V.M.Shaklein, V.A.Maslova va boshqa tadqiqotchilarning nashrlarida paydo bo‘ldi. Agar madaniyatshunoslik inson ongini tabiat, jamiyat, san’at va ijtimoiy va madaniy borliqning boshqa ko‘rinishlari bilan munosabatda o‘rgansa, tilshunoslik tilda dunyoning o‘ziga xos ruhiy modeli sifatida aks etuvchi dunyoqarashni o‘rganadi. Lingvomadaniyatshunoslikda esa til ham, madaniyatshunoslik ham tadqiqot obyekti hisoblanadi, ular o‘zaro aloqada o‘rganiladi. Agar til va madaniyat munosabati masalasini an’anaviy talqini madaniyat haqidagi bir qancha tasavvurlardan foydalanib, lingvistik muammolarni hal qilishga borib taqalsa, bu ishimizda tilning o‘z birliklari bilan madaniyatni qamrab olishi, saqlashi va ifodalashi usullari o‘rganiladi.

O‘zbek tilshunoslik ilmida ham bu yo‘nalishda qator ishlar olib borilmoqda. Xususan, o‘zbek tilshunosligida lingvomadaniyatshunoslikning ilmiy asoslanishi, madaniyatning tilda aks etishi kabi qator masalalarga qaratilgan dastlabki ishlar sifatida A.Nurmonovning “O‘zbek tilida lingvokulturologik yo‘nalish”, N.Mahmudovning “Tilning mukammal tadqiqi yo‘llarini izlab”, “O‘xshatishlar – obrazli tafakkur mahsuli”, N.Sayidrahimovanning ilmiy tadqiqotlarini ko‘rsatish mumkin.

Tadqiqot metodologiyasi. Ushbu maqolaning metodologik asosini tilshunoslikning antropotsentrik paradigmasiga oid tamoyillar, tizimli va konseptual tahlil metodlari tashkil etadi. Tadqiqot jarayonida til va madaniyat munosabatini aniqlashda quyidagi ilmiy metodlardan foydalanildi:(1-rasmga qarang)

1.Rasm

Konseptual tahlil metodi: til birliklari orqali o‘zbek milliy tafakkuri, dunyoqarashi va madaniy qadriyatlarida shakllangan o‘zak tushunchalarni aniqlash va tahlil qilish usulidir.

Bu metod yordamida tilda ifodalangan andisha, hurmat, lutf kabi ma'naviy-axloqiy konseptlarning tildagi va nutqiy muloqotdagi lisoniy modellarini aniqlanadi.

Deskriptiv (tavsifiy-tahliliy) metod: til hodisalarini hech qanday baho bermasdan, o'zgartirmasdan va tarixiy izohga kirmasdan, mavjud holatida aniqlash, boricha tasvirlash: til qanday bo'lsa shunday holatda tasvirlanadi.

Kontekstual va pragmatik tahlil: Til birliklarining muloqot jarayonida (dinamik holatda) madaniy kodlarni qanday namoyon etishini, so'zlovchi va tinglovchi o'rtasidagi lisoniy munosabatlarni aniq nutqiy vaziyatlar (etiketlar, evfemizmlar) misolida tahlil qilish.

Tadqiqotning empirik bazasini o'zbek xalq maqollari, frazeologik birliklar, nutqiy etiket shakllari hamda jonli muloqot jarayonidan olingan lingvistik materiallar tashkil etadi.

Tahlil va natijalar. Til birliklarining madaniyatni qamrab olishi, saqlashi va ifodalashi usullari, ayniqsa, milliy nutq madaniyatida yaqqol namoyon bo'ladi. Frazeologizm va paremiyalar statik lingvomadaniy belgilar bo'lsa, nutqiy faoliyat — ushbu belgilarning dinamik, jonli harakatidir. O'zbek milliy mentalitetining o'ziga xos xususiyatlari (andisha, lutf, hurmat, jamoaviylik) o'zbek muloqot xulqining kontseptual asosini tashkil etadi.

O'tkazilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, o'zbek tili nutq madaniyatida milliy mentalitet quyidagi uchta asosiy kontseptual yo'nalish orqali lisoniy shakllanadi va muloqot tizimiga ko'chadi:

Murojaat va etiket tizimidagi lingvomadaniy semantika: g'arb madaniyatida (ayniqsa, ingliz tili muloqot tizimida) nutq ko'proq individualizm va pragmatik informativlikka yo'naltirilgan bo'lsa, o'zbek nutq madaniyatida **adresant (so'zlovchi) va adresat (tinglovchi)** o'rtasidagi ijtimoiy-madaniy masofa, yosh va daraja birinchi o'ringa chiqadi. O'zbek tilidagi "Siz"lashish muloqot tizimi shunchaki grammatik ko'plik yoki oddiy hurmat belgisi emas, balki subyektlar o'rtasidagi madaniy-axloqiy chegarani belgilovchi lingvistik vositadir. Ayniqsa, o'zbekona nutq madaniyatida qarindoshlik terminlarining (*aka, opa, amaki, xola, jiyon*) mutlaqo notanish shaxslarga nisbatan qo'llanilishi milliy mentalitetdagi "jamoaviylik" va "yaqinlik" (kollektivizm) kontseptining nutqdagi yaqqol in'ikosidir. Masalan, ko'chada notanish yosh yigitga murojaat qilganda "*Uka, kechirasiz...*" yoki yoshi ulug' ayolga "*Xola, yordam beraymi?*" deb murojaat qilish orqali so'zlovchi o'zbek xalqiga xos bo'lgan mehmondo'stlik va begonalashtirmaslik madaniy kodini nutqqa olib kiradi.

Evfemizatsiya va andisha fenomeni: o'zbek nutq madaniyatining eng muhim metodologik asosi — fikrni to'g'ridan-to'g'ri (deklarativ) emas, balki bilvosita (implitsit) ifodalashdir. Tinglovchining ko'ngliga botishi mumkin bo'lgan, qo'pol yoki noqulay eshitiladigan tushunchalar nutqda evfemizmlar yordamida yumshatib aytiladi. Bu lingvomadaniy hodisa bevosita xalqning "andisha" va "sharm-hayo"¹⁷ mentalitetidan kelib chiqadi. 2-rasmga qarang

¹⁷ Iskandarova Sh. Til etiketi va nutqiy muloqot. – Toshkent: Fan, 2016

№	To'g'ridan-to'g'ri (Qo'pol/Noadekvat)	Evfemistik ifoda (Milliy nutq madaniyati)	Ostidagi madaniy kontsept
1	Homilador bo'libdi	Bo'yida bo'libdi. Og'iroyoq bo'libdi	Sharm-hayo, ibo
2	O'ldi	Qazo qildi. Bandalikni bajo keltirdi	Taqdirlarni hurmat qilish, foniylilik
3	Kampir / Chul	Yoshi ulug'lar / Nuroniy otaxonlar	Keksalarga hurmat, andisha
4	Erga tegdi	Uzatildi / Joyiga tushdi	Oila muqaddasligi, sirlilik

2-rasm

Ushbu rasmdan ko'rinib turibdiki, o'zbek nutq madaniyatida to'g'ridan-to'g'ri axborot berishdan ko'ra, muloqot ishtirokchisining ruhiy holatini asrash, axloqiy me'yorlarni saqlash ustuvor hisoblanadi.

Adabiyotlar sharhi. V.A.Maslova ta'kidlaganidek, lingvomadaniyatshunoslik til va madaniyatni o'zaro chorrahada o'rganar ekan, uning markazida “madaniyat tashuvchisi bo'lgan inson (homo loquens — so'zlovchi inson)” turadi. O'zbek tilshunosligida prof. N.Mahmudov asoslab berganidek, tilni mukammal tadqiq etish yo'llari uning milliy ruhiyat bilan bog'liqligini ochish orqali kechadi. Bizning tadqiqotimiz ushbu qarashlarni nutq madaniyati aspektida davom ettiradi. O'zbekona muloqot xulqi — bu o'zbek xalqining asriy qadriyatlarini, diniy-tasavvufiy qarashlari va falsafiy dunyoqarashining nutqdagi sintezidir. Nutq madaniyatini o'rganishda nafaqat statik lug'at birliklarini, balki ijtimoiy tarmoqlar va OAVdagi dinamik nutq jarayonlarini ham lingvomadaniy monitoring qilish bugungi kun metodologiyasining ajralmas qismiga aylanishi zarur.

Xulosa. O'tkazilgan nazariy-metodologik hamda amaliy tahlillar natijasida quyidagi umumiy ilmiy xulosalarga kelindi: fanlararo yondashuvning ahamiyati: Lingvomadaniyatshunoslik zamonaviy tilshunoslikning kommunikativ tilshunoslik, kognitiv lingvistika, psixolingvistika va etnolingvistika kabi yo'nalishlari bilan o'zaro integratsiyasi asosida shakllanib, til va madaniyat o'rtasidagi munosabatlarni antropotsentrik paradigma doirasida yangicha talqin etish imkonini bermoqda. Nutq va mentalitetning uzviyligi: O'zbek tili nutq madaniyati faqatgina lingvistik me'yorlar majmui sifatida emas, balki xalqning asrlar davomida shakllangan dunyoqarashi, qadriyatlar tizimi hamda “andisha”, “lutf”, “sharm-hayo” va “keksalarga hurmat” kabi milliy konseptlarning tilda aks etgan dinamik ifodasi sifatida namoyon bo'ladi. Milliy nutq madaniyatining metodologik ifodalanishi: O'zbek muloqot tizimida milliy o'ziga xoslik, xususan, qarindoshlik terminlariga asoslangan murojaat etiketi, fikrni yumshatish va bilvosita ifodalashga xizmat qiluvchi evfemistik birliklar tizimi hamda paremiyalar (maqol va

matallar)ning semantik-struktural xususiyatlarida yaqqol koʻzga tashlanadi. Zamonaviy kommunikativ muammolar: Globallashuv jarayoni va raqamli kommunikatsiya muhitining kengayishi natijasida oʻzbek milliy nutq madaniyatining ayrim oʻziga xos jihatlari transformatsiyaga uchramoqda. Bu esa nutq madaniyati meʼyorlarini nafaqat anʼanaviy yozma va ogʻzaki nutqda, balki elektron muloqot tizimida ham saqlash va rivojlantirishga xizmat qiluvchi ilmiy asoslangan mexanizmlarni ishlab chiqishni taqozo etadi. Xulosa qilib aytganda, mazkur tadqiqot natijalari oʻzbek tili nutq madaniyati, lingvokulturologiya hamda pragmalingvistika yoʻnalishlarida olib borilayotgan ilmiy izlanishlar uchun muhim nazariy asos va amaliy metodologik yoʻriqnoma sifatida xizmat qilishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Abdurahmonov Gʻ. Oʻzbek tilining nutq madaniyati. – Toshkent: Fan, 2015.
2. Mahmudov N. Til va madaniyat. – Toshkent: Maʼnaviyat, 2018.
3. Yoʻldoshev M. Nutq madaniyati va uslubiyat asoslari. – Toshkent: Oʻqituvchi, 2017.
4. Safarov S. Pragmalingvistika asoslari. – Toshkent: Universitet, 2019.
5. Iskandarova Sh. Til etiketi va nutqiy muloqot. – Toshkent: Fan, 2016.
6. Rahmatullayev Sh. Oʻzbek tilining izohli lugʻati. – Toshkent: Oʻzbekiston milliy ensiklopediyasi, 2006.
7. Karimov I.A. Yuksak maʼnaviyat – yengilmas kuch. – Toshkent: Maʼnaviyat, 2008.
8. Qodirov A. Oʻzbek nutq madaniyati masalalari. – Toshkent: Navroʻz, 2020.